

ACANTHOPHYLLUM TURKUMI AYRIM TURLARINI TURLI POPULYASIYALARNING MUHIT TA'SIRIDA POYA QISMINI ANATOMIC TUZILISHI XUSUSIYATLARI

**Ro`zmatov Ergashali Yuldashevich., Madumarov Tolibjon Abdumalikovich.,
Abdujalilov Abdulatib Avazbek o`g`li**

Andijon davlat universiteti, biologiya fanlari nomzodi, professor¹

E-mail: eergashali@mail.ru

Andijon davlat universiteti, biologiya fanlari doktori, professor²

E-mail: madumarovt@gmail.com

Andijon davlat universiteti, magistri³

E-mail: abdulatifabdujalilov7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597166>

Annotatsiya: Farg'ona vodiysining endemik turi bo'lmish *Acanthophyllum* turkumi turlari arealining xar xil tashqi muxit sharoitlariga ega bo'lgan nuqtalaridan olingan o'simlik guruhlari poyasining ko'ndalang kesmasi tuzilishini muxit sharoitiga karab o'zgarishlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: Muxit, areal, o'simlik, poya, saponin, floema, ksilema, kambiy, konsentrik bog'lamlar.

Annotation: Variations in the transverse stem structure of *Acanthophyllum* species, which are endemic to the Fergana Valley, have been identified in plant groups collected from different points of the species' range with varying environmental conditions.

Key words: Environment, range, plant, stem, saponin, phloem, xylem, cambium, concentric bundles.

Аннотация: У видов рода *Acanthophyllum*, эндемиков Ферганской долины, были выявлены изменения в анатомическом строении поперечного среза стебля у растений, собранных из разных точек ареала с различными внешними экологическими условиями.

Ключевые слова: Среда, ареал, растение, стебель, сапонин, флоэма, ксилема, камбий, концентрические пучки.

KIRISH: O'zbekiston Respublikasi va boshqa qo'shni respublikalar tabiiy o'simliklari orasida *tikanbarg* turkumi turlari botaniklar, farmakologlar orasida katta qiziqish uyg'otadi, chunki bu o'simliklardan olinadigan saponinlar (glikozidlar) tekstil, parfyumeriya, qandolatchilik, farmatsevtik sanoatida, rangli metallurgiya va boshqa halq xo'jaligi tarmoqlarida keng miqyosda ishlatiladi.

Saponinlarga bo'lgan talab bu o'simliklarning tabiiy zahiralardan foydalanib qondirilgan. Lekin uzoq yillar davomida adirlarning o'zlashtirilishi va insonning boshqa faoliyatlari ta'siri natijasida yuqori darajada saponinga ega bo'lgan ko'pchilik turlarning tabiiy zahiralari hozirgi vaqtda sezilarli darajada qisqarib ketdi. Buning oqibatida sanoat miqyosida foydalaniladigan zaxiralar yo'qotildi. Masalan Farg'ona vodiysida tarqalgan va eng ustivor emdem turlaridan bo'lmish *Acanthophyllum albidum Schischk* va *Acanthophyllum tenuifolium Schischk*. areallari nihoyatda qisqarib ketdi (*A. tenuifolium* Mayli-soyning Qo'y-quloq nomli joyida, Xonguli kanalining chap qirg'og'ida atigi 15-20 sotikcha joyida tarqalgan, boshqa joyda uchramaydi; *A. albidum* esa Farg'ona va Namangan viloyatlari adirlarining bir necha nuqtalaridagina juda kichkina maydonlarda uchraydi. Shuning uchun "O'zbekiston Respublikasi qizil kitobi" ga 2006-2019 yillarda kiritilgan.

Shu sababli saponinli o'simliklarning xom ashyosini ko'paytirish - ularning areallariga aniqlik kiritish maqsadida morfo-anatomik o'rganish, himoyalash va ko'paytirish botaniklarning oldida turgan dolzarb muammolaridan biridir.

Tadqiqot uslubi. Dala, morfologik, anatomik, biometrik, statistik va analitik o'rganish usuli asosida olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Farg‘ona vodiysining endemik turi bo‘lmish *A. albidum* arealining xar xil tashqi muxit sharoitlariga ega bo‘lgan nuqtalaridan olingan o‘simlik guruhlari poyasining ko‘ndalang kesmasi tuzilishini izlanish natijalari taxlili quyidagi muloxazaga olib keladi.

Farg‘ona vodiysining adirliklarida tarqalgan barcha *A. albidum* o‘simliklari guruhlari va *A. tenuifolium*ning (Mayli-say) bir yillik poyasi ksilemasining va birlamchi floemasining xalqali, ikkilamchi (yosh) floemaning esa bog‘lamli tuzilishi bilan xarakterlanadi. Chimyon - Mindon va Chust- Pop (adirlik) guruhlari poyasi ksilemasi (3)-4-5-yillarigacha yillik o‘shish 2 dugali tuzilishga egaligi, tur arealining mazkur nuqtalarida tashqi muxit sharoitlarining nisbatan o‘xshashligi va o‘simliklar guruhlari o‘zaro qarindoshligining isbotidir. Chust va Pop o‘simliklarida 2 dugali ksilemaning (3)-4-yilda bo‘linib ketishi, 3-yil ksilemasi dugasining, bazi o‘simliklarda 2-3 bog‘lamga ajralishi, keyingi -4-5-6-yillarda ko‘p bog‘lamlarga bo‘linishi va areallarining simpatrik bo‘lishi ularning o‘zaro o‘ta yaqin qarindoshligini va, demak, bitta – Chimyon - Mindon guruhiga tegishli ekanligini ko‘rsatadi. Chimyon va Mindon o‘simliklar guruxlarining ksilemasi yillik o‘shishining 4-5-yillargacha 2 dugali tuzilishining saqlanishi va areallarining yaqinligi ularning o‘zaro yaqin qarindosh ekanligini va bitta guruhga Mindon-Chimyon guruhiga taaluqli ekanligini tasdiqlaydi.

Mazkur guruhlarning ko‘p yillik poyasida tipik (o‘zak bilan floema orasidagi) ksilemaning tuzilishi T.A. Madumarovning 2- “*A. cirtostegium*” tipiga Chust, Pop guruhiniki esa muallifning oltinchi-*A. pungens* tipiga kiradi. Suluk-ota va Xurjun tog‘i guruhlari poyasida tipik 2 ta dugadan iborat ksilemaning 2-3-yildan boshlab bo‘linib ketishi va shu yilning o‘zida ichki kambiyning xosil bo‘lishi, keyingi yillarda ularning soni ortib borishi bu guruhlar ko‘p yillik poyasi ksilemasining tuzilishi 5-“*A. tenuifolium*” tipiga tegishli ekanligini ko‘rsatadi; konsentrik bog‘lamlarning ko‘plab xosil bo‘lishi esa arealning bu nuqtalarida tashqi muxit omillarining boshqa guruhlar yashash joylarining sharoitlaridan jiddiy farq qilishining isbotidir.

Mindon-Chimyon va Xurjun tog‘i guruhlarning tur areali davomidagi tarqalgan joylariga (nuqtalariga) asoslanib Xurjun tog‘i guruhi, Mindon-Chimyon guruhi o‘simliklaridan kelib chiqqan, deyish mumkin. Bu fikrimizni mazkur guruhning poya epidermasining 1-2 xujayrali konussimon tuklar bilan qalin qoplanganligi, po‘stloq parenximasining 3-4 qatorli bo‘lishi, Xurjun tog‘i guruhida esa uning kamayishi -2 qatorligi; ikkinchi yil poyasida epiderma va po‘stloq parenximasining ba‘zi joylarda saqlanib qolishi; ksilemasining 5-6-yillardan kollateral bog‘lamlarga bo‘lina boshlashi, Xurjun tog‘i o‘simliklarida esa bu jarayonning tezlashi- vegetatsiyaning 2-3-yilidan boshlanishi, keyingi yillarda esa Xurjun tog‘i o‘simliklarida Mindon-Chimyonnikiga nisbatan kollateral va konsentrik o‘tkazuvchi bog‘lamlarning floema tashqarisida xam, ichkarisida xam ko‘payib ketishi, yani polikambiallikga o‘tishi isbotidir. Lekin bu belgi sistematik belgi emas, balki iqlimiy belgilardir, chunki tog‘ning o‘rta mintaqasi iqlimi va tashqi muxitning boshqa sharoitlari adirlik sharoitlari-dan jiddiy o‘zgachadir. Bunday sharoitda poya kuchli yog‘ochlanmasa yani sklerenximalanmasa, sovuqdan xalok bo‘ladi.

Chust- Pop va Suluk-ota tog‘i guruhlari ham o‘tkazuvchi sistema taraqqiyotining shunga o‘xshash etaplari kuzatiladi, faqat birinchi guruh poyasida 2 dugali ksilemaning bo‘linishi 4-yildan, Suluk-ota tog‘ida, Xurjun tog‘idagi kabi, 2-3-yildan boshlanadi va shu yilning o‘zida ichki kambiy ham xosil bo‘ladi. Mana shu olingan ma‘lumotlarga asoslanib Suluk-ota tog‘i guruhi Chust- Pop guruhidan kelib chiqqan, desak bo‘ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, adirlik guruhlari – birlamchi, tog‘ guruhlari – ikkilamchi. Bu fikrni Suluk-ota va Xurjun tog‘i o‘simliklari poyalarida adirlik guruhlari nisbatan yoshi ulg‘aygan

sari ikkilamchi belgi bo‘lmish ichki va konsentirik o‘tkazuvchi bog‘lamlarning paydo bo‘lishi va ko‘payishi, ya’ni polikambiallikning ertaroq shakillanishi xam tasdiqlaydi.

A. pungens turi arealining xar xil nuqtalaridan olingan o‘simliklar poyasining anatomik tuzilishini o‘rganish bu tur poyasi o‘tkazuvchi sistemasining tuzilishini T.A. Madumarovning (2005) “*A. pungens*” tipiga kiritib bo‘lmasligini ko‘rsatdi. Bundan kelib chiqadiki, *A. pungens* turi, *A. albidum* turi kabi, nafaqat morfalogik (Shishkin, 1936) jixatdan, balki anatomik jixatdan ham polimorfdir.

A. tenuifolium o‘simligi poyasi ksilemasi yillik o‘shining 2 dugali tuzilishi 5-6-yillardan kollateral bog‘lamlarga ajrala boshlashi bilan Mindon - Chimyon guruhiga yaqinlashadi, lekin ichki kambiyning xosil bo‘lishi (5-yili) uni tog‘ guruhiga yaqinlashtiradi. Bu tur arealining Suluk-ota tog‘i guruhi areali bilan g‘arbiy Tyan’-Shanning Sharqiy yo‘nalishda joylashganligi, va ikkalasida ham ichki kambiyning xosil bo‘lishi, birinchidan A.I. Vvedenskiyning mazkur turning *A. albidumga* yaqinligi to‘g‘risidagi fikrini tasdiqlasa, ikkinchidan - uning aynan *A. albidumning* Suluk-ota tog‘i guruhiga yaqinlashtiradi.

Chust-Pop, Mindon-Chimyon, *A.tenuifolium* va *A.pungens* ning Janubiy Qora-tou guruhi ksilemasi yillik o‘shining 2 dugali tuzilishi 4-5-yillardan bog‘lamlarga ajralishi va keyingi yillarda ko‘p kollateral bog‘lamli tuzilishga ega bo‘lishi Madumarovning 3-“*A.stenostegium*” tipiga mansubligini ko‘rsatadi. Suluk-ota tog‘i, Xurjun tog‘i, *A.tenuifolium* turi arealining janub tomonidan olingan o‘simliklar poyasining tuzilishi, bo‘linishi *A.rungens* ning Qora-qum, Qizil-qum, Balxash – alakul, guruhlari, birinchi yil ksilemasi xalqani xosil qiladi, ikkinchi yilniki 2 ta aloxidalangan dugadan iborat, 3-chi yildan boshlab dugalar ko‘p kollateral radial o‘tkazuvchi bog‘lamlarga ajraladi, yani polikambiallikga o‘tadi. Ksilemani yillik o‘shisi faqat *A.pungens* ning Balxash - alakul, guruhlaridagina aniq ko‘rinadi. Bunday tuzilishga ega bo‘lgan taksonlar poya ksilemasi tuzilishining 6-„*A. pungens*” tipiga taaluqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Barykina, R.P., Veselova, T.D., Deviatov, A.G., et al. (2004). *Handbook of Botanical Microtechnique: Principles and Methods*. Moscow: Moscow State University Press.
2. Khodzhimatov, M. (1986). *Saponin-bearing plants of the Caryophyllaceae family in Central Asia*. Tashkent: Fan Publishing House.
3. Мадумаров Т.А. Морфолого-анатомическое строение представителей сапониноносных родов сем. *Caryophyllaceae* Juss: Автореф. дис. д-ра. биол. наук. -Ташкент, 2005. - 147-191с
4. Ruzmatov, E., Tuychieva, D., Nematova, S., & Yuldashev, Kh. (2022). Morpho-Anatomical Structure of The Leaf of Some Plants Genus *Acanthophyllum* C.A.Mey. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(7), 1455-1460.
5. Butnik, A., Ashurmetov, O., Nigmanova, R., & Begbaeva, G. (2009). Ecological anatomy of desert plants of Central Asia. *Herbage*, 3, 155.
6. Vasilevskaya, V. (1965). Structural adaptations of hot and cold deserts of Middle Asia and Kazakhstan. *Problems of current botany*, 2, 5-17.
7. Madumarov, T. (2005). Some morphological features of sand-reinforcing species of the genus *Acanthophyllum* C.A.Mey. *Scientific and analytical journal Higher School of Kazakhstan*, 1, 81-83.
8. Шишкин Б.К. Колючелистник *Acanthophyllum* C.A. Mey. // Флора СССР. – М. -Л.: 1936. Т. 6. - С. 780-801.
9. O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 1.tom. O‘simliklar. - Toshkent: Chinor ENK, 2019.
10. Yuldashev, A., & Sultanova, B. (2011). Morpho-anatomical structure of saponin-bearing genera of the *Caryophyllaceae* family. *Earth Papers Network*, 12(3), 45–52.